

ELEKTRON TA'LIM RESURLASRINI YARATISH VA AMALIY DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filali o'qituvchisi.

uktam9527@gmail.com

Davronbek Qodirov Rajabboy o'g'li

TATU Nukus filiali o'qituvchisi.

Razzoqova Zarina Sayritdin qizi

TATU Nukus filiali talabasi.

Sheripbaev Shaxriyor Anvarovich

TATU Nukus filiali talabasi.

Embergenov Sabir Bakirovich

TATU Nukus filiali talabasi.

Annotatsiya: Maqolada elektron ta'lim resurslarining zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, elektron o'quv resurslarining tabiati va tasnifi va Articulate Storyline elektron resurslarini yaratish metodologiyasi tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: Elektron ta'lim, resurs, ta'lim resursi, dasturiy ta'minot, HTML5, animatsiyalar.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini milliy iqtisodiyotimizning barcha tarmoq va sohalariga keng va jadal kirib borishi axborotlashgan jamiyatni shakl lantirishga zamin yaratmoqda. «Axborotlashgan iqtisodiyot», «Elektron hukumat», «Elektron boshqaruv», «Masofaviy ta'lim», «Ochiq ta'lim», «Elektron ta'lim» kabi tushunchalar hayotimizga keng kirib keldi.

O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 2012 yil 16 apreldagi O'zbekiston Respublikasida «Elektron ta'lim» milliy tizimini yaratish» investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-1740-sonli qaroriga asosan

«Elektron ta'lim» tarmog'i shakllantirildi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 25 iyuldagi «O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzurida ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish markazini tashkil etish to'g'risida»gi 228-sonli qarori asosida «Ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy etish markazi» tashkil etildi[1].

Ma'lumki, nafaqat «Elektron ta'lim», «Ochiq ta'lim», «Masofaviy ta'lim»da, balki an'anaviy ta'limni zamon talablari asosida tashkil etishda ham elektron ta'lim resurslari muhim rol o'ynaydi.

«Resurs» iborasi hozirgi vaqtda juda keng ma'noda ishlatiladi. «Ta'lim resursi» deganda esa o'quv jarayoni davomida bilim olishda foydalaniladigan turli xil ko'rinish va shakllardagi o'quv materiallari manbasi tushuniladi[2]. Boshqacha aytganda, ta'lim resursi – o'quv jarayonida foydalaniladigan axborotlar manbasi hisoblanadi.

Elektron ta'lim resursi – bu dasturiy, axborot, texnik va tashkiliy vositalar yordamida yaratilgan elektron nashrlarning, raqamli hisoblash texnikalari yordamida o'qish mumkin bo'lgan va yoki tarmoq texnologiyalari orqali tarqatiladigan jamlanmasidir[3].

Elektron ta'lim resurslarini yaratuvchi bir qancha dasturlar bo'lib, Articulate Storyline dasturi ham shular jumlasidandir.

Articulate Storyline elektron resurs yaratish uchun mo'ljallangan eng ommabop dasturlardan biri bo'lib, u moslashuvchan, foydalanishda qulay va turli maqsadli kurslar yaratish uchun ishlab chiqilgan. Articulate Storyline - o'rgatuvchi kurslarni, taqdimotlar, testlar va kontentning boshqa shakllarini iPadda ko'rish va masofali ta'lim tizimlariga integrallanishi mumkin bo'lgan Flash va HTML5 formatlarda yaratish imkoniyatini beradi[4].

Articulate Storylinening boshqa mahsulotlaridan afzalliklaridan biri – foydalanuvchiga maksimal tushunarli bo'lgan grafik interfeys va nafaqat kontentning balki kurs ishlab chiquvchining interfeysining dizaynini kengroq ishlab chiqishganligi

hisoblanadi. Articulate mahsulotlari nafaqat ishlab chiquvchilar, balki u yordamida ishlab chiqilgan kurslarda o'qiyotganlar uchun ham qulay hisoblanadi[5].

Articulate Storylinening boshqalardan farq qiluvchi tomoni uning tez o'rganilishida va yaratiluvchi kurslarning yorqin visual stilliligida. Dasturning interfeysi Microsoft PowerPoint interfeysiga o'xshash. Microsoft PowerPoint dasturi bilan tanish odamga dasturda ishlash oson amalga oshadi.

Barcha turdagi multimediyali kontentlar: video, flash, ovoz, veb-obyektlarni qo'yishni qo'llab-quvvatlaydi. Barcha ko'p tarqalgan video (flv, avi, wmv, mov, mpeg, dv, 3g) va ovoz (mp3, wma, wav, m4a, aac, aiff, ogg) formatlari import qilinadi, bundan tashqari, Internetdagi rolikning HTML-kodini yoki veb-kameradan video-yozish, ovozni esa mikrofondan yozib qo'yish mumkin[6].

Articulate Storyline dasturi yordamida "Elektron jadvalning vazifalari va imkoniyatlari" mavzu bo'yicha elektron resurs yaratishni ko'rib chiqamiz.

Articulate Storyline dasturi o'rnatilgandan so'ng, uni ishga tushiramiz. Ekranda hosil bo'lgan dastur oynasidan "**New Project**" bo'limini tanlaymiz va yangi proekt hosil qilamiz (1-rasm).

1-rasm. Articulate Storyline dasturida yangi proyektlar yaratish oynasi

Ekranda hosil bo'lgan "**1.1 Untitled Slide**" oynachasi ustiga sichqoncha bilan 2 marta bosamiz va quyidagi oyna hosil bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. Articulate Storyline dasturining ishi oynasi

Yuqorida ko'rsatilgan slaydlarga **“Elektron jadvalning vazifalari va imkoniyatlari”** mavzu bo'yicha ma'lumotlar joylashtirib, elektron resurs yaratishni boshlaymiz:

Insert menyusi yordamida slaydlar bilan ishlash, personaj, rasm, tayyor figuralar, caption, video, audio, web obyektlarni joylashtirish va matn kiritish, tahrirlash hamda jadval, giperhavola yaratish bundan tashqari interaktiv obyektlar bilan ishlash imkoniyatiga ega[7]. Slaydga matn joylashtirish uchun dasturning **“Insert”** bo'limigi **“TextBox”** obyektidan foydalanamiz (3-rasm).

3-rasm. Articulate Storyline dasturining TextBox obyekti

Dasturning **Home** menyusi orqali matnning ko'rinishini ya'ni rangi, o'lchami, shirf turi kabi bir nechta atributlarini tahrirlash mumkin.

Slaydga rasm joylashtirish uchun **Insert** menyusidan **Picture** obyektini tanlaymiz va rasm joylashgan manzilni ko'rsatib, **“Открыть”** tugmasini bosamiz (4-rasm).

4-rasm. **Insert** meynisi orqali rasm joylashtirish oynasi

Yangi slayd yaratish uchun **Home** menyusida **New Slayd** buyrugining **Basic Layouts** atributidan hohlagan slayd turi tanlanadi (5-rasm).

5-rasm. Yangi slayd yaratish oynasi

Dasturda inson ko'inishidagi obyektlar ham mavjud bo'lib, ularni slaydlarda esda saqlash kerak bo'ladigan ma'lumotni yoniga joylashtirish mumkin[8]. Bunday obyektlar **Insert** menyusining **Character** qismida joylashgan(6-rasm).

6-rasm. Personaj ni joylashtirish oynasi

Dasturning **Insert** menyusida **Hyperlink** buyrug'i mavjud bo'lib, biror obyekt yoki matnga ushbu buyruq berilsa, o'sha obyekt yoki matn ustiga sichqoncha bilan bosilsa boshqa slaydga o'tish, dasturdan chiqish, musiqa qo'yish yoki o'chirish kabi bir nechta amallar bajariladi[9]. Misol sifatida doira obyektiga **Hyperlink** buyrug'I berish orqali tanlangan slaydga o'tish jarayoni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun doira obyektini tanlanadi va **Hyperlink** buyrug'i chertilib, Action-Jump to slayd orqali hohlagan slayd qo'yiladi.

Dasturda test yaratish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun **Slides** menyusiga kiramiz va **Graded Question** buyrugini tanlaymiz. Testning 11 ta turi mavjud bo'lgan oyna hosil bo'ladi. Bulardan o'zimizga kerakli test turini tanlaymiz va savol va javoblarni kiritib chiqamiz (7-rasm).

Enter the question

Quyidagi dasturi asosida tayyorlangan faylning kengaytmasi qanday bo'ladi?

Enter the choices

Choice	Match
A Excel	xls
B Word	doc
C Bloknot	txt

Set feedback and branching

	Feedback	Points
Correct	Ofarin!	10
Incorrect	Afsus, noto'g'ri!	0
Post-quiz review		-

7- rasm. Testni kiritish va tahrirlash oynasi
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Dasturning **Insert menyusida Button** obykti mavjud bo'lib, bu obyekt knopka vazifasini bajaradi, yani uni tanlaganimizda ma'lum bir amallarni bajaradi. Misol uchun Slaydning boshiga o'tish, 2-rejaga o'tish, dasturdan chiqish, videoni ishga tushirish, pauza qilish, to'xtatish va hakoza[10].

Slayda video joylashtirish ham mumkin. Buning uchun **“Insert”** bo'limining **“Video”** obykti tanlanadi va video joylashgan manzil ko'rsatiladi (8-rasm).

8-rasm. Slaydga video joylashtirish oynasi

Tayyor bo'lgan electron resursni publikatsiya qilish uchun **File** menyusidan **Publish** bandi tanlanadi (9-rasm[11-12]).

9-rasm. Publikatsiya qilish oynasi

10-rasm. Publikatsiya qilingan elektron ta'lim resursi

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Articulate Storyline – elektron ta'limning interaktiv kurslarini yaratish uchun mo'ljallangan eng ko'p qo'llaniladigan dasturlardan biri[13]. Dastur qulay va kurslar yaratishning turli masalalariga mos tarzda foydalanuvchilar uchun ishlab chiqilgan. Articulate Storylining boshqa mahsulotlaridan afzalliklaridan biri, foydalanuvchiga maksimal tushunarli bo'lgan grafik interfeys va nafaqat kontentning balki kurs ishlab chiquvchining interfeysining dizaynini kengroq ishlab chiqishganligi hisoblanadi. Articulate Storyline asosiy xususiyatlari haqida gapiradigan bo'lsak, Oddiy interfeys foydalanuvchini qo'shimcha o'qishini talab etmasdan kurslarni noldan boshlab yoki shablonlar asosida yaratish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Зарипов, О. К. "Педагогические условия обучения компьютерной графике студентов в высшем учебном заведении." INNOVATIONS AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM (2020): 29.

2. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Mamatqulov Mirjalol Saminjon o'g'li. MA'LUMOTLAR TUZILMASI VA ALGORITMLARI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
3. Зарипов, О. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЯРАТИШ МЕТОДИКАСИНИ БОШҚАРИШ МОДЕЛЛАРИ. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 7-12.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bayramova Shohida Dilshodbek qizi. ZAMONAVIY WEB TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MULTIMEDIALI WEB ILOVA ISHLAB CHIQUISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
5. Зарипов, О. К. (2023). ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ИНТЕРАКТИВ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 3(1), 4–12. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2023-1-4-12>
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Karimova Mumtozbegin Sobirboy qizi. OLIY TA'LIM TASHKIOTLARIDA WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI AMALIY LOYIHA ISHLAB CHIQUISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
7. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. PYTHON DASTURLASH TILI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
8. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermet qizi. TA'LIMDA ZAMONAVIY RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ULARDAN FOYDALANISHNI O'RGATUVCHI ELEKTRON RESURS ISHLAB CHIQUISH. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
9. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. WEB DASTURLASHNI O'RGATUVCHI MOBIL ILOVA ISHLASH CHIQUISH

TEKNOLOGIYASI. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.

10. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.

11. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova. VIZUAL DASTURLASH YORDAMIDA AMALIY MASALALARNI YECHISH. TA'LIM FIDOYILARI. Vol.1, Issue 1. 2022/6. 77-85.

12. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li, Avezov Mardonbek Abdullayevich. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES. 2021. p-ISSN: 2615-1898. Volume: 03 Issue: 8. 13-17 p.

13. U.A. Madaminov, O.K. Ataboev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE). ORIENTAL RENAISSANCE: INNOVATIVE, EDUCATIONAL, NATURAL AND SOCIAL SCIENCES. VOLUME 2 | ISSUE 5. 2022/5. 1203-1208 p.